

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, I-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov vch, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayev vch, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyev vch, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'ZBEKISTON MOLIYA TIZIMINING ZAMONAVIY HOLATI VA UNING BARQARORLIK KO'RSATKICHLARI	18
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich	
YUKLARNI TASHISHDA ZARURIY TRANSPORT XUJJATLARI.....	22
Ne'matov Husniddin Alijon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATI HUDUDLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISHDA MOLIYAVIY IMTIYOZ VA PREFERENSIYALARNI SAMARALI QO'LLASH YO'NALISHLARI.....	27
Otamurodova Dildora Abdukrimovna	
GLOBAL BEQARORLIK SHAROITIDA MILLIY IQTISODIYOTNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MODELLARI	32
Saidnazarova Odinabonu Saidolim qizi	
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ УЧЕТА И АУДИТА ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.....	37
Пулатова Мадина Бейсеновна	
Табаев Азамат Зарипбаевич	
MAJBURIYATMI YOKI MAJBURIY RISK? MOLIYAVIY MAJBURIYATLAR KONSEPTUAL ASOSLARINING IQTISODIY TABIATI VA ZAMONAVIY TALQINLARI.....	42
Palvanov Xusniddin Bekimmatovich	
ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	47
Пу Кебин	
TRANSPORT XIZMATLARI SIFATINI BARQARORLIK NUQTAYI NAZARIDAN O'RGANISH METODOLOGIYASI.....	51
Xodjaniyazov Elbek Sardorovich	
VILOYAT SANOAT KORXONALARINING INNOVATSION RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI KO'P OMILLI EMPIRIK MODELLAR ASOSIDA TAHLIL QILISH VA PROGNOZLASH (Qashqadaryo viloyati misolida)	57
Avazova Nafisa Namazovna	
SANOAT KORXONALARI SHOVQINI VA ATMOSFERA CHIQINDILARINING TURAR-JOY HUDUDLARI EKOLOGIYASIGA TA'SIRINI KAMAYTIRISH CHORALARI	61
Saparova Shohida Abduvaliyevna	
SANOAT SHOVQINI VA ATMOSFERA IFLOSLANISHINING SHAHAR TURAR JOY HUDUDLARI VA EKOLOGIYASIGA TASIRINI O'RGANISH.....	65
Shaxyusupova Nilufar Erkin qizi	
BARQAROR SHAHAR RIVOJLANISHIDA SANOAT OQOVA SUVLARINI BIOLOGIK TOZALASH TEXNOLOGIYALARINING ROLI.....	69
Tursunova Aziza Asrorovna	
SHAHAR EKOLOGIK MUHITIGA SANOAT KORXONALARINING TA'SIRINI BAHOLASH.....	75
Imomnazarov Farrux Saibjabbor o'g'li	
O'ZBEKISTONDA AYOLLAR TADBIRKORLIGI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA IQTISODIY KO'RSATKICHLAR TAHLILI.....	78
Xusanova Zulfiya Raxmatullayevna	
KORXONALARDA INVESTITSIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION BOSHQARUV MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	87
No'monjonova Muazzam Mahbubjon qizi	
SOLIQ TIZIMIDA SOLIQ RISKINI BAHOLASH USLUBIYOTI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	93
Nasimov Ravshanjon Azimovich	

KICHIK VA O'RTA BIZNES SUBYEKTLARINI RAQAMLASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	100
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna	
THE IMPACT OF DIGITAL LITERACY ON LABOR PRODUCTIVITY IN UZBEKISTAN'S SERVICE SECTOR: A REGRESSION ANALYSIS.....	106
Ismoilov Elyorjon Makhamadali Ugli	
Urinov Bobur Nasilloevich	
EKOLOGIK NIZOLARNI HAL ETISHDA SUD AMALIYOTINING O'RNI VA AHAMIYATI.....	112
Gapparov Sarvar Xolmurodovich	
ASOSIY FAOLIYAT XARAJATLARINING NAZARIY VA HUQUQIY ASOSLARI	116
Djumayeva Guzal Axtamovna	
Yadgarova Madina Xasan qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIDA BANK SOHASIDAGI KIBERJINOYATLAR: TAHLIL, TAHDID VA MUHOFAZA MEKANIZMLARI	120
Xudayarova Xurshida Abdunazarovna	
ПРОБЕЛЫ В МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (НА ПРИМЕРЕ БАСЕЙНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ).....	126
Тиллахуджаев Аббосхон	
Дилфуза Шакирова	
Мухамедалиева Сайёра	
Ойбек Камилов	
ALOQA XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING O'RNI VA BAHOLASH USULLARI	139
Xazratov Abror Panjiyevich	
STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES.....	146
Sultonboyeva Munira Bahodirovna	
Sultanova Kamila Muktorali Kizi	
TIJORAT BANKLARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARI.....	154
Toshimov Azizbek Hakimovich	
Nomozov G'ofur Abdusalomovich	
DAVLAT BUDJETI XARAJATLARINING ASOSIY YO'NALISHLARI: STRUKTURAVIY TRANSFORMATSIYA VA SAMARADORLIKNI BAHOLASH	158
Izbosarov Bobur Baxriddinovich	
Umirov Sherzod Baxriddinovich	
INTEGRATION OF TRADE MARKETING AND E-COMMERCE: COMBINING ONLINE AND OFFLINE SALES CHANNELS	162
Mamatkulova Shoira Jalolovna	
AHOLIGA SAVDO XIZMATLARI KO'RSATISH SOHASINI RAQAMLASHTIRISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	168
Qodirov Farrux Ergash o'g'li	
Jurayev Suxrobjon Saloxiddin o'g'li	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	177
Маматкулова Шоира Джалоловна	
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЛОГИСТИКИ В РАЗВИТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	184
Маматкулова Шоира Джалоловна	

SUN'IY INTELLEKT VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING BANK SOHASIDA INTEGRATSIYASI XUSUSIYATLARI VA TAHLILI	191
Jurayeva Sevara Zakirovna	
INNOVATSION IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISHNING MEHNAT BOZORIGA TA'SIRLARINI BAHOLASH MASALALARI.....	197
Tursunboyev Umarbek	
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ: ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА	202
Мирджалилова Дилдора Шухратовна	
Мансурова Сайёра Бахтиёровна	
БАНК ТИЗИМИ БАҲҚАРОРГИНИ ТАЪМИНЛАШ ВОСИТАЛАРИ ВА УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	213
Ж.О.Баходиров	
О'ЗБЕКISTON AGRAR SUG'URTA BOZORIDA ESG TAMOYILLARINI JORIY ETISHNING XAVFLARNI BOSHQARISH VA BARQARORLIKNI OSHIRISHDAGI O'RNI.....	219
Kodirova Samira Kamol qizi	
PERSONALISED OFFERS IN DIRECT MARKETING: IMPACT ON SALES AND CUSTOMER LOYALTY.....	225
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
TURIZM INFRASTRUKTURASINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI XIZMATLARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI VA AQLLI TURIZM KONSEPSIYASI.....	231
Musirmanov Shohboz Usmon o'g'li	
HUDUDLARDA MADANIY TURIZM XIZMATLARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING USLUBIY ASOSLARI	237
Shohrubbek Ruziyev	
MARKETING MIX FOR SERVICE COMPANIES: ADAPTATION OF CLASSIC MODELS TO SERVICE MARKETING	244
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
15-16 YOSHLI TAEKVONDOCHILARNING KOMPLEKS TAYYORGARLIGI DINAMIKASI.....	250
Tashmatov Sherzod Rixsibayevich	
TIJORAT BANKLARIDA DAROMAD VA XARAJATLAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	256
Toshimov Azizbek Hakimovich	
Mamanov Isroil Islom o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA DAROMAD VA XARAJATLARNING IQTISODIY MOHIYATI.....	260
Toshimov Azizbek Hakimovich	
Ergashev Ilyos To'raqul o'g'li	
DELAYING MOTHERHOOD: BEHAVIORAL AND SOCIO-DEMOGRAPHIC DETERMINANTS OF EARLY CHILDBEARING IN TAJIKISTAN	264
Dr Muhammad Bilal	
Gulyorabonu Usmonova	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BANK XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION MEKANIZMLARI.....	275
Xasanova Xamida Xaydaraliyevna	

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BANK XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI

Xasanova Xamida Xaydaraliyevna

Olmaliq davlat texnika instituti katta o'qituvchisi, PhD.

E-mail: h.hamida1776@mail.ru

ORCID: 0009-0009-5390-4509

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari xizmatlari samaradorligini oshirishning innovatsion mexanizmlari tadqiq etilgan. FinTech, sun'iy intellekt, Big Data va ochiq API texnologiyalarining bank ekotizimlarini shakllantirishdagi roli tahlil qilingan. O'zbekiston bank sektoridagi institutsional o'zgarishlar, kapitallashtirish va xususiylashtirish jarayonlari baholanib, bank xizmatlari samaradorligini oshiruvchi asosiy innovatsion mexanizmlar tizimlashtirilgan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, bank transformatsiyasi, FinTech, sun'iy intellekt, bank kapitallashtiruvchi, moliyaviy inkluziya, raqamli ekotizim.

Annotation. This article examines innovative mechanisms for improving the efficiency of commercial banking services in the digital economy. The role of FinTech, artificial intelligence, Big Data, and open API technologies in the formation of banking ecosystems is analyzed. Institutional changes, capitalization, and privatization processes in the banking sector of Uzbekistan are assessed, and the main innovative mechanisms for improving the efficiency of banking services are systematized.

Keywords: digital economy, banking transformation, FinTech, artificial intelligence, bank capitalization, financial inclusion, digital ecosystem.

Аннотация. В данной статье рассматриваются инновационные механизмы повышения эффективности коммерческих банковских услуг в условиях цифровой экономики. Анализируется роль FinTech, искусственного интеллекта, больших данных и технологий открытых API в формировании банковских экосистем. Оцениваются институциональные изменения, процессы капитализации и приватизации в банковском секторе Узбекистана, а также систематизируются основные инновационные механизмы повышения эффективности банковских услуг.

Ключевые слова: цифровая экономика, трансформация банковской системы, FinTech, искусственный интеллект, капитализация банков, финансовая инклюзия, цифровая экосистема.

KIRISH

Raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi moliya-bank sektorining an'anaviy arxitekturasini sezilarli darajada o'zgartirmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) evolyutsiyasi natijasida bank xizmatlari oddiy vositachilik funksiyasidan keng qamrovli raqamli platformalar formatiga o'tmoqda. Zamonaviy bozor konyunkturasida banklarning raqobatbardoshligi ularning an'anaviy tarmoq infratuzilmasiga emas, balki raqamli ekotizimlar va innovatsion moliyaviy texnologiyalarni (FinTech) joriy etish tezligiga bog'liq bo'lib qolmoqda.

Sun'iy intellekt (AI), katta ma'lumotlar tahlili (Big Data), bulutli hisoblashlar (Cloud computing) va ochiq bank interfeyslari (Open API) bank xizmatlarining operatsion xarajatlarini kamaytirish va mijozlarga yo'naltirilganlik (customer-centricity) darajasini oshirishning asosiy drayverlari hisoblanadi. Biroq bunday jadal transformatsiya jarayoni moliyaviy institutlar oldiga kiberxavfsizlikni ta'minlash, regulyator talablariga moslashish va tashkiliy inertlikni yengib o'tish kabi qator murakkab vazifalarni qo'yimoqda.

Tadqiqotning maqsadi — raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari xizmatlari transformatsiyasi tendensiyalarini tahlil qilish, O'zbekiston bank tizimidagi tarkibiy islohotlarning ta'sirini baholash va bank faoliyati samaradorligini oshirishning kompleks innovatsion mexanizmlarini ishlab chiqishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING SHARHI

Innovatsion rivojlanish banklar faoliyatining samaradorligini oshirish uchun muhim imkoniyatdir. Raqamli biznesga o'tish jarayoni nafaqat rivojlangan, balki rivojlanayotgan iqtisodiyotlar uchun ham xarakterlidir va bu ko'plab olimlar tomonidan tahlil qilinib, tasdiqlangan. Ispaniyada F. Libana-Kabanillas tomonidan olib borilgan tadqiqot ushbu segmentga korxonalar va odamlarning qiziqishi ortib borayotganini ko'rsatadi. Elektron banking Osiyo, Afrika va Yaqin Sharqda faol rivojlanmoqda.

Raqamli transformatsiyaning bank sektori samaradorligiga ta'siri xalqaro ilmiy hamjamiyat tomonidan faol tadqiq etilmoqda. Financial Stability Board (2017) hisobotida FinTech innovatsiyalari moliyaviy bozorlar tuzilmasini o'zgartirib, raqobatni kuchaytirishi, shu bilan birga tizimli xavflarni yuzaga keltirishi bayon etilgan. Nazariy jihatdan bu fikrni Gomber va hammualliflari (2017) rivojlantirib, raqamli moliya an'anaviy biznes modellarni butunlay transformatsiya qilishini isbotlagan.

Amaliy samaradorlik nuqtai nazaridan, McKinsey & Company (2021) tadqiqotlari raqamli transformatsiyani chuqur amalga oshirgan banklarda operatsion xarajatlarning 20–30% gacha qisqarishini ko'rsatadi. Bu holat Deloitte (2020) tomonidan o'tkazilgan "Digital Banking Maturity" tahlillarida ham o'z aksini topgan bo'lib, unda raqamli yetakchilar (Digital Champions) mijozlarni jalb qilish va moliyaviy rentabellik bo'yicha an'anaviy banklardan sezilarli darajada ustun ekanligi aniqlangan.

Mijozlar xulq-atvori va raqamli xizmatlarni qabul qilish omillari Libana-Cabanillas va hammualliflar (2018, 2016) tomonidan o'rganilgan bo'lib, ular mobil to'lov tizimlari muvaffaqiyatining asosiy omili sifatida foydalanuvchilar ishonchi va interfeys qulayligini (UX/UI) ko'rsatishgan. Moliyaviy inklyuziya, ya'ni aholining moliyaviy xizmatlar bilan qamrab olinishi masalasida Jahon banki (2021) mobil va masofaviy bank xizmatlari rivojlanayotgan davlatlarda iqtisodiy faollikni oshiruvchi asosiy vosita ekanligini ta'kidlaydi. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD, 2020) va Xalqaro valyuta jamg'armasi (IMF, 2022) esa raqamlashtirish muhitida kibertahdidlar va moliyaviy barqarorlik o'rtasidagi muvozanatni saqlash, tizimni oqilona tartibga solish (regulation) zarurligiga e'tibor qaratadi.

Mahalliy olimlar va Markaziy Osiyo mintaqasi bo'yicha tadqiqot olib borgan olimlar qatorida Z. Mamadiyarov, Kh. Khasanova va hammualliflar (2024, 2025) bank xizmatlari samaradorligini prognoz qilish va raqamli transformatsiya sharoitida risklarni boshqarish modellarini taklif etganlar. Shuningdek, Iminova va hammualliflar (2025) O'zbekiston bank sektorida xizmatlar sifatini oshirishda raqamli vositalarning amaliy ahamiyatini tahlil qilganlar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tijorat banklari iqtisodiyotning real sektori, aholi va davlat moliyasi o'rtasidagi kapital harakatini ta'minlovchi markaziy bo'g'in hisoblanadi. Raqamli iqtisodiyot sharoitida ushbu munosabatlarning shakli va mazmuni o'zgarmogda. Banklar nafaqat vaqtincha bo'sh turgan mablag'larni transformatsiya qiluvchi vositachi, balki ijtimoiy va institutsional mas'uliyatni zimmasiga oluvchi raqamli platformalarga aylanmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan tijorat banklari faoliyatiga qo'yiladigan minimal talablarning tizimlashtirilishi, xususan, 2025-yil oktyabrdagi 3030-11-sonli nizom o'zgartirishlari bank-mijoz munosabatlarining raqamli formatda inson kapitaliga yo'naltirilganligini ko'rsatadi [1]. Jumladan, fors-major va ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar, xususan, homiladorlik va tug'ish ta'tilidagi ayollarning kreditlarini restrukturizatsiya qilish tartiblarini 10 oygacha uzaytirish banklar tomonidan o'z rasmiy veb-saytlari va raqamli tizimlarida majburiy aks ettirilishi belgilandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

1-rasm. Bank xizmatlari iste'molchilari bilan o'zaro munosabatlarida talablarni minimallashtirish chora-tadbirlari¹

Bundan tashqari, milliy bank sektorida chuqur tarkibiy va institutsional o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi Qonunga muvofiq [21], bank ustav kapitalining minimal miqdori 2025 yil 1 yanvariga qadar bosqichma-bosqich 500 mlrd so'mgacha oshirildi. Bu chora banklarning kapitallashuv darajasini yuksaltirish va tizimli xavflarga bardoshligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Bozorda davlat ulushini kamaytirish va transformatsiya jarayonlari doirasida Vengriyaning "OTP Bank"i tomonidan "Ipoteka-bank" ATIBning 75% aksiyalari sotib olinishi natijasida, bank sektori aktivlaridagi davlat ulushi 78% dan 68% gacha pasaydi.

1-jadval. O'zbekiston tijorat banklarida raqamli transformatsiya va innovatsion yechimlarning joriy etilish holati²

Bank nomi	Joriy etilgan innovatsion/raqamli yechimlar	Erishilgan natija / Hamkorlik
O'zsanoatqurilishbank ATB	Kredit ta'minotini onlayn monitoring va kuzatish tizimi	Xavflarni kamaytirish va operatsion tezkorlik
Asakabank AJ	SAP HCM (Human Capital Management) tizimini joriy etish	Ichki jarayonlar, xodimlar boshqaruvi va ish haqi hisobini to'liq raqamlashtirish
O'zmilliybank	Xalqaro moliyaviy bozorlardan investitsiyalarni raqamli jalb etish	Credit Suisse, Xitoy davlat taraqqiyot banki va Citibankdan milliardlab mablag'lar integratsiyasi
Mikrokreditbank ATB	Kichik va xususiy sektorni moliyalashtirishni avtomatlashtirish	Islom korporatsiyasi va Xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki mablag'larining raqamli distribyutsiyasi

¹ Qonunchilik hujjatlariga asosan muallif tomonidan tuzilgan.

² Ma'lumotlarga asosan muallif tomonidan tuzilgan.

Raqamli transformatsiya jarayoni xizmatlar uchun yangi formatlar qo'llanilishini talab qilmoqda, natijada ko'plab bank filiallari qisqarib, kreditlash va investitsiya operatsiyalari kabi xizmatlar tobora onlayn rejimga o'tmoqda. Masalan, internet orqali investitsiya qilish, shu jumladan, birja savdolari mijozlar uchun qulayroq va ommabop bo'lib bormoqda.

Mijozlar robo-maslahatlar, moliyaviy rejalashtirish ilovalari, ijtimoiy savdo platformalari, algoritmik birja savdosi va maqsadli jamg'arma xizmatlari orqali o'z boyligini samarali boshqarishi mumkin. Bank xizmatlarini yanada qulay va foydalanuvchiga mos qilishda biometrik identifikatsiya, ovozli autentifikatsiya, gamifikatsiya, kontaktsiz texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlar bilan integratsiya kabi texnologiyalar muhim rol o'ynaydi.

2-rasm. Zamonaviy moliyaviy texnologiyalarni joriy etgan holda bank sektorini transformatsiya qilish mexanizmi³

Milliy banklarning raqamli va texnologik rivojlanishi bo'yicha quyidagi amaliy natijalar kuzatilmoqda:

Amalga oshirilgan nazariy va empirik tahlillar asosida raqamli iqtisodiyotda bank xizmatlari samaradorligini oshirishning quyidagi innovatsion mexanizmlari tizimlashtirildi:

- Raqamli texnologiyalar asosida transformatsiya mexanizmi: Ochiq API (Application Programming Interface) va bulutli arxitektura asosida bank xizmatlarini masofaviy va 24/7 rejimga o'tkazish.
- Ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv (Data-driven management) mexanizmi: Big Data va tahliliy platformalar (Advanced Analytics) yordamida mijozlar segmentini aniqlash va mahsulotlarni shaxsiylashtirish

3 Muallif tishlanmasi.

(personalization).

- Sun'iy intellekt va avtomatlashtirish mexanizmi: chat-botlar, kognitiv virtual yordamchilar va jarayonlarni robotlashtirish (RPA — Robotic Process Automation) orqali skoring va qaror qabul qilish vaqtini qisqartirish.
- FinTech bilan integratsiyalashuv mexanizmi: neobanklar, P2P (peer-to-peer) kreditlash va raqamli platformalar bilan sheriklik asosida moliyaviy supermarketlarni (Financial Ecosystems) yaratish.
- Mijozga yo'naltirilganlik va omnikanal xizmat ko'rsatish (Omnichannel banking) mexanizmi: UX/UI dizayn standartlarini yaxshilash va barcha raqamli hamda jismoniy kanallarda (ilova, sayt, filial) mijoz tajribasining (Customer Experience) uzluksizligini ta'minlash.
- Kiberxavfsizlik va raqamli identifikatsiya mexanizmi: biometrik identifikatsiya (Face ID, Voice ID) va kriptografik himoya tizimlari orqali firibgarlik (fraud) xavfini kamaytirish.
- Institutsional-tashkiliy rivojlanish mexanizmi: bank ichki madaniyatini (Agile metodologiyasi) o'zgartirish, raqamli ko'nikmalarga ega kadrlar, ya'ni IT-banking kadrlarini tayyorlash va yashil bank (Green Banking) mahsulotlarini rivojlantirish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli transformatsiya bank xizmatlari samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. McKinsey & Company va Deloitte ma'lumotlari bilan qiyoslaganda, O'zbekiston bank tizimidagi raqamlashtirish jarayonlari ham xarajatlarni optimallashtirish, masalan, jismoniy filiallar tarmog'ini qisqartirish va yangi daromad manbalarini yaratish imkonini bermoqda.

Biroq mahalliy va xalqaro tajriba tahlili raqamli transformatsiya yo'lida quyidagi tizimli muammo va to'siqlar mavjudligini ko'rsatmoqda:

- Kiberxavfsizlik risklari: ma'lumotlarning markazlashuvi va masofaviy boshqaruv tizimlarining kengayishi phishing va xakerlik hujumlari xavfini geometrik progressiyada oshiradi.
- Kapital sig'imkorligi: raqamli infratuzilmani, ya'ni data-markazlar va sun'iy intellekt modellarini yaratish hamda saqlash sezilarli investitsiyalarni talab etadi. Bu esa kichik banklar uchun raqobatda to'siq bo'lishi mumkin.
- Innovatsion inertlik: yirik an'anaviy banklarda tashkiliy tuzilmaning murakkabligi va ichki madaniyatning transformatsiyaga tayyor emasligi innovatsiyalar samaradorligini pasaytiradi.

O'zbekiston sharoitida banklar ustav kapitalining 500 mlrd so'mgacha oshirilishi aynan kichik banklarning texnologik bazasini mustahkamlash va raqamli xavflarga qarshi barqarorligini ta'minlash uchun institutsional zamin yaratadi. Banklar faqat moliyaviy operator bo'lishdan voz kechib, raqamli ekotizimlarga, masalan, riteyl, sug'urta, logistika xizmatlari bilan integratsiyalashgan platformalarga aylangandagina uzoq muddatli raqobatdoshlikni saqlab qola oladilar.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari samaradorligini oshirish faqatgina mobil ilovalarni yaratish bilan cheklanmaydi. Bu jarayon bankning biznes modeli, tashkiliy madaniyati, xavflarni boshqarish tizimi va mijozlar bilan o'zaro munosabatlarning kompleks ravishda qayta qurilishini innovatsion mexanizmlar asosida talab etadi.

O'zbekiston bank tizimidagi transformatsiya jarayonlari, davlat ulushining kamaytirilishi, xususan, "OTP Bank" kabi xalqaro strategik investorlarning kirib kelishi, kapitallashuv darajasining oshishi va biometrik identifikatsiya tizimlarining joriy etilishi sohaning xalqaro standartlarga moslashayotganidan dalolat beradi. Kelgusida tijorat banklarining rivojlanish istiqbollari ularning raqamli ekotizimlarni yaratish, "yashil" obligatsiyalarni muomalaga chiqarish va sun'iy intellekt yordamida mijozlar ehtiyojlarini oldindan prognoz qila olish qobiliyatlari bilan belgilanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining 2025-yil 9-oktabrdagi 25/1-son "Bank xizmatlari iste'molchilari bilan o'zaro munosabatlarni amalga oshirishda tijorat banklarining faoliyatiga qo'yiladigan minimal talablar to'g'risidagi nizomga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish haqida"gi qarori. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2025-yil 28-oktabrda 3030-11-son bilan davlat ro'yxatidan o'tkazilgan. <https://lex.uz/uz/docs/-7796540>
2. Financial Stability Board. (2019). FinTech and market structure in financial services: Market developments and potential financial stability implications. Basel: FSB.
3. Deloitte. (2020). Digital Banking Maturity 2020. Deloitte Insights.

4. Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Ansar, S. (2022). *The Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19*. Washington, DC: World Bank.
5. International Monetary Fund. (2022). *The Rapid Growth of Fintech: Vulnerabilities and Challenges for Financial Stability*. Global Financial Stability Report, April 2022, Chapter 3. Washington, DC: IMF.
6. Azizov, U., Karaliyev, T., Bobokulov, T., Abdullayeva, Sh., Sattorov, O., Xolmaxmadov, Z., Ortiqov, U., Saidov, D., Kulliyev, I., Raxmonov, I., Egamova, M., Davirova, Sh., & Azimova, Sh. (2018). *Bankovskoye delo: uchebnoye posobiye*. Toshkent: Iqtisod-Moliya. 544 s.
7. Liébana-Cabanillas, F., Muñoz-Leiva, F., & Sánchez-Fernández, J. (2018). A global approach to the analysis of user behavior in mobile payment systems in the new electronic environment. *Service Business*, 12(1), 25–64.
8. Gomber, P., Koch, J.-A., & Siering, M. (2017). Digital finance and FinTech: Current research and future research directions. *Journal of Business Economics*, 87(5), 537–580. DOI: 10.1007/s11573-017-0852-x.
9. Basel Committee on Banking Supervision. (2018). *Sound Practices: Implications of fintech developments for banks and bank supervisors*. Basel: Bank for International Settlements.
10. McKinsey & Company. (2021). *Global Banking Annual Review 2021: The Great Divergence*. McKinsey & Company.
11. OECD. (2020). *Digital Disruption in Banking and its Impact on Competition*. Paris: OECD Publishing.
12. Liébana-Cabanillas, F., Muñoz-Leiva, F., & Sánchez-Fernández, J. (2015). Behavioral model of younger users in m-payment systems. *Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce*, 25(2), 169–190.
13. Hossain, M. M., Irin, D., Islam, M. S., & Saha, S. (2015). *Electronic-Banking Services: A Study on Selected Commercial Banks in Bangladesh*. *Asian Business Review*, 3(3), 53–61. DOI: 10.18034/abr.v3i3.296.
14. Al-Hawary, S. I. S., & Hussien, A. J. A. (2017). The Impact of Electronic Banking Services on the Customers Loyalty of Commercial Banks in Jordan. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 7(1), 50–63.
15. Mamadiyarov, Z., Khamdamov, S. J., Makhmudov, S., Isaev, F. B., Kurbonov, Kh., Boymurotov, S., & Khasanova, Kh. (2024). *Forecasting and Planning the Effectiveness of Service Activities in Commercial Banks*. *Proceedings of the 8th International Conference on Future Networks & Distributed Systems*, 75–83. DOI: 10.1145/3726122.3726136.
16. Khasanova, Kh. (2025). Directions for improving the efficiency of services in the banking sector in the context of digital transformation. *Norwegian Journal of Development of the International Science*, 149, 14–17. DOI: 10.5281/zenodo.14766552.
17. Mamadiyarov, Z., Makhmudov, S., Khamdamov, Sh. J., Khasanova, Kh., Nazarova, R., Rajabov, N., & Usmonov, Sh. (2024). *The Impact of Digital Remote Services on Bank Efficiency*. *Proceedings of the 8th International Conference on Future Networks & Distributed Systems*, 214–221. DOI: 10.1145/3726122.3726153.
18. Xasanova, X. (2025). O'zbekiston Respublikasi banklarida xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirish yo'llari. *Innovations in Science and Technologies*, 1(1), 8–15.
19. Xasanova, X. (2023). Neobxodimost upravleniya riskami v bankovskoy deyatelnosti Respubliki Uzbekistan. *The Scientific Heritage*, 110, 10–13.
20. Iminova, N. A., Xasanova, X. X., & Oblokulova, Sh. M. (2025). Sposoby uvelicheniya effektivnosti uslug v bankovskom sektore v tsifrovoy transformatsii. *Universum: ekonomika i yurisprudensiya*, 1(4/126), 9–12.
21. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 5-noyabrdagi O'RBQ-580-son "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi Qonuni. <https://lex.uz/docs/-4581969>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>